

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Relato de Produção Artística)

O ABISMO DA POESIA EM CENA

Mestranda Ana Cristina Nunes de Gusmão (CEFET-MG)

Resumo

Como transpor para a cena teatral a pesquisa acadêmica? Como uma atriz, que está pesquisadora, pode retornar à linguagem original de pensamento e reflexão e construir a prática teatral em um trabalho acadêmico? O presente relato diz respeito à cena de 20 minutos intitulada *Abismo & Abismo*, construída a partir do processo arqueológico de exploração da obra multiartista Marcelo Dolabela, onde exploramos, no palco, as várias formas da linguagem poética do citado artista: poesia (escrita e sonora), dramaturgia, música e livros-objetos. A memória da atriz que compartilhou tantas criações com o poeta e a recriação teatral dialogam com a tríade de Iser em *O fictício e o Imaginário* (2017), onde o real, o fictício e o imaginário redesenham os caminhos da criatividade. Encontramos, na teoria de Iser, possíveis reflexões acerca do processo de criação da cena através do ato de fingir, seleção, combinação, entre outros conceitos trabalhados pelo autor.

Palavras-chave: “Marcelo Dolabela”, “teatro”, “poesia”.

Abstract

*How can an actress, who is also a researcher, return to the original language of thought and reflection and construct theatrical practice within an academic work? This account pertains to the 20-minute scene titled *Abismo & Abismo*, created through the archaeological process of exploring the work of multidisciplinary artist Marcelo Dolabela. On stage, we explore the various forms of poetic language of the aforementioned artist: poetry (both written and sound), dramaturgy, music, and book-objects. The memory of the actress who shared so many creations with the poet and the theatrical recreation engage in dialogue with the triad of Iser in *The Fictive and the Imaginary* (2017), where the real, the fictive, and the imaginary reshape the paths of creativity. In Iser's theory, we find potential reflections on the process of creating a scene through the act of pretending, selection, combination, among other concepts explored by the author.*

Key-words: “Marcelo Dolabela”, “theater”, “poetry”.

PREÂMBULO

De tudo que a arte nos traz, em tudo que a arte nos recoloca, na busca de experimentar a vida e recuperar o que achamos que perdemos, encontrei no teatro o lugar não seguro de enxergar e desequilibrar a minha singularidade. Pequena, bem pequena, percebi que a sina que

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

me acompanharia seria a de quer compartilhar no coletivo aquela realidade que brilhava na minha frente. Foi nessa toada, nessa busca de aprender sobre a arte contemporânea, que conheci o multiartista Marcelo Dolabela (1957 – 2020). Nascido em Lajinha, Minas Gerais, o artista desenvolveu sua carreira na poesia, música, arte postal, cinema, teatro, crônica, colecionismo, pesquisa e docência, sendo um referencial para artistas e coletivos da cena underground de Belo Horizonte.¹

Seus flertes com o punk, o dadaísmo, o marxismo e a arte de vanguarda, de uma forma geral, despertara em mim uma curiosidade por sua obra na década de 90 do século passado, e permanece até o presente momento em que escrevo esse relato. Dolabela não hesitou em desmembrar o cotidiano em suas óticas performativas poéticas, vivenciando a arte em cada oportunidade. Trabalhamos juntos ao longo de 22 anos, até a sua partida em janeiro de 2020, e cultivamos uma amizade muito rica. Minha admiração e carinho se tornou trabalho acadêmico, e foquei em sua atividade mais desconhecida pelo público e a mais próxima de mim: o seu teatro. Juntos, criamos e encenamos performances, rádios-novelas, shows, recitais, cenas, peças e curtas-metragens.

Há apenas um trabalho acadêmico que cita a atividade teatral de Dolabela, a tese da Professora Dra Clara Albinati (2021), que relata o espetáculo produzido pelo coletivo CEMFLORES, onde o artista foi um dos fundadores. A peça, *A janela de condão*, foi escrita em parceria com Roberto Soares e encenada em 1979 (Albinati, 2021, p. 254). Dessa época, encontramos mais seis textos, inseridos no *Volume Seis* (Dolabela, Forthcoming, s/d), de uma série de livros inéditos do artista, escritos entre 1969 e 1980, datilografados e reunidos em exemplares de capa dura marrom, além do já citado *A janela de condão*. São eles: *Decadência das formigas – Folhetim*, (Lajinha, 1972), *Galdêncina – Luísa & Mônica* (Belo Horizonte, 1975), *Rock and roll for a long time* (Belo Horizonte, 1975), *O circo – a banda e a bomba* (Belo Horizonte, 1976), *O palhaço Xeréu um dia foi triste* (Lajinha, 1977), *Lona furada, céu azul* (Belo Horizonte, 1980), com Denise Mendes e *Inútil paisagem ou meu bem você me dá água...* (Belo Horizonte, 1980).

¹ A biografia do artista e boa parte de sua obra estão disponíveis no portal www.marcelodolabela.com.br

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Outros textos teatrais foram escritos por Dolabela durante a sua atuação no grupo CEMFLORES, performances e happenings. Entretanto, não localizamos as obras no arquivo do poeta. Importante destacar que em função da extensa produção do artista, e da quantidade de inéditos, acreditamos ser possível encontrarmos outras peças de sua autoria ainda desconhecidas.

ATO I – A SEGUNDA FASE DA PRODUÇÃO DRAMATÚRGICA DE DOLABELA

Agora, realizamos um salto cronológico na nossa pesquisa, e reencontramos a obra poética e dramaturgic de Dolabela em 1998, quando ele inicia a segunda fase da sua produção teatral. Durante esse ano, eu havia mudado de sala para ser sua aluna. Na época, estudava Jornalismo no UniBH e Dolabela dava aulas no curso de Publicidade e Propaganda. Como estava certa sobre a importância de escutá-lo em sala de aula, consegui cursar a disciplina de Língua Portuguesa em outra sala. Foi então que nossa produção artística teve início.

A série *Poetas Suicidas* foi uma homenagem a cinco poetas, onde Dolabela escrevia o prólogo, selecionava os poemas, a trilha e dirigia os espetáculos. *Ana Cristina César por Ana Cristina Gusmão* (1999) foi a primeira que realizamos. Em seguida, no festival *Escuta, meu chapa: tributo a Torquato Neto*, criamos a performance *19 dias e meio: diário d'Engenho de Dentro - Torquato-cut-up*, (2003), com trilha original e execução ao vivo com Francesco Napoli e Hector Gaete. Depois, a homenagem a Mário de Sá Carneiro, com a peça *O sábado da carne* (2005), também trilha sonora original e execução ao vivo de Gilberto Mauro.

Dois textos permanecem sem a experiência cênica: *Wladimir Maiakóvski – na mira do raio* (2006) e *Florbela Espanca* (2008), esse com treze títulos possíveis, sendo eles: *Florbela Espanca: A amada sem amor*, *Florbela Espanca: A sombra da brasa*, *Florbela Espanca: Além da lenda*, *Florbela Espanca: Além do sem e do caos*, *Florbela Espanca: Almas e corações assassinados*, *Florbela Espanca: As cores da paixão*, *Florbela Espanca: As dores da paixão*, *Florbela Espanca: As trevas do dia*, *Florbela Espanca: Lilás sem cor*, *Florbela Espanca: O amor sem limites*, *Florbela Espanca: O corpo sem sombra*, *Florbela Espanca: Os silêncios da paixão* e *Florbela Espanca: Todas as cores da paixão*.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Não será o caso de listar aqui todas as obras que construímos em conjunto, recitais, apresentações na banda *Divergência Socialista*, performances, rádio novelas e leituras poéticas. As dezenas de apresentações que fizemos juntos construiu uma confiança que só os artistas da cena sabem o que isso significa, quando se está performando. Dolabela foi um poeta que construiu seu teatro de forma total: escreveu, dirigiu, criou trilhas sonoras, figurinos, objetos de cena e cenários.

E em busca de entender a produção teatral de Dolabela que retornei à academia e desenvolvo o projeto de mestrado *A dramaturgia poética de Marcelo Dolabela: Fracasso para principiantes – o movimento da vida cotidiana*, onde sou orientada pelo Professor Dr. Rogério Barbosa da Silva, no CEFET- MG. Por ser atriz desde 1992 e próxima do autor, que amigos me pressionaram a experimentar a cena teatral para apresentar as minhas reflexões contidas na dissertação. Eis que surge *Abismo & Abismo*, um caminho de compartilhamento de teorias, lembranças, limites, citações e imaginação compartilhada, com cerca de 20 minutos de duração.²

ATO II - A CENA *ABISMO & ABISMO*

Uma das características que mais me encanta no teatro é a sua estrutura coletiva, por vocação. Fazer teatro é descobrir, muitas vezes, que o pensamento do outro, que a ideia do seu par, pode ser surpreendente e, inúmeras vezes, muito melhores do que as suas. Crescemos e aprendemos muito no encontro da criação teatral. Assim sendo, convidei para estar comigo, dirigindo e trocando, a dramaturga, diretora e professora Rita Clemente³. Mais do que uma orientação, como ela gosta de falar, Rita foi uma professora de teatro para mim, que estava afastada da cena desde 2020.

No primeiro momento, apresentei a obra de Dolabela para a Rita. Imediatamente ela

² A cena está disponível em https://drive.google.com/file/d/1yMVkbQl_xb8Rebrq4PnQSacr9V_S6ak-/view?usp=drive_link Filmagem realizada na estreia da cena, na Fundação Clóvis Salgado, em julho de 2024, no Salão Abril Poético.

³ Segue relato da própria Rita Clemente sobre o seu teatro e biografia no site <https://www.misturateatro.com/rita-clemente>

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

reconheceu que havia, ali, uma profusão de material extremamente rico. Nossa batalha seria, a princípio, em realizar a seleção de quais caminhos seguir. Depois, em como transformar em cena a poesia, sem cairmos na forma musical dos versos e na superficialidade do declamativo, características tão comuns em recitais e espetáculos dessa natureza. Era tudo que eu não queria, era tudo que ela não deixaria que acontecesse. Mas não foi fácil. Não foi uma montagem simples para mim, devido a autocobrança exacerbada e a novas formas de pensar a cena, trazidas por Rita com seu método de investigação teatral.

O ponto de partida da cena foi a pesquisa acadêmica que estou realizando no mestrado. A personagem, que era eu mesma, estava indo ao apartamento de Dolabela para procurar um texto dramático, para o seu trabalho. Lá chegando, vendo seus arquivos, seus livros e poemas, a pesquisadora percebe que seria impossível adentrar naquele universo tão revolucionário e colher apenas um texto. Logo, inicia sua procura nesse espaço íntimo, onírico, documental. Diferentes camadas de linguagens foram sendo trançadas na cena. Abaixo, destaco as principais linguagens trabalhadas, como possibilidade de leitura dessas esferas na pesquisa teatral.

As citações

O mote principal da cena é a divulgação e democratização da obra de Marcelo Dolabela. Para tal, a sua produção deveria estar em primeiro plano durante toda a execução. Seus poemas eram, obviamente, esperados pelo público. Entretanto, usamo-los com parcimônia, para não esvaziar a força de seus escritos nessa transposição cênica. Como selecionei quais dizer, fiz um mix entre desconhecidos e conhecidos. A poesia está presente em toda a cena, desdobrada em formas distintas de apresentação, em detalhes e informações semióticas espalhadas por todo o espaço cênico.

O espetáculo inicia-se com uma poesia gravada, com uma meia luz que ilumina, parcialmente, a área. Logo depois, a primeira inserção poética ao vivo é um haikai, forma muito trabalhada pelo artista. Há uma cena dedicada à leitura e compartilhamento de três poesias com a plateia. Uma delas, *História Universal do Fracasso* (Dolabela, 2015, p.29), foi inserida pois é

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

tema direto da minha pesquisa, além de ser um poema bastante irônico, característica marcante do artista, uma das que mais aprecio.

Apresento para o público o livro-objeto *Palavra Valise*, quando mostro a pequena caixa cor de rosa, falo um pouco sobre esse deslocamento da função cotidiana daquele artefato e compartilho as poesias que foram ali inseridas naquele delicado espaço.

A memória

Como convivi com Dolabela, inserimos passagens e comentários que foram construídos em improvisações, ou, como Rita gostava de dizer, pequenos momentos de “fofoquinhas”. Um deles, é quando recordo de um convite que Dolabela me fez para tomarmos uma cerveja, em um bar na Savassi, em Belo Horizonte. Estranhei o local, pois o habitual era tomarmos cerveja no Edifício Maletta, no Centro, onde o poeta era frequentador assíduo. Mas lá fui eu. Chegando, Dolabela me diz que iríamos realizar uma performance, no lançamento de um livro de um artista português. Me entregou a pasta com todo o roteiro separado, as indicações de quem iria ler o que e como ele pensava que deveríamos fazer. Nesse mesmo momento, ele me entrega o convite impresso do lançamento, onde constavam nossos nomes. E assim, sem ensaio, tomamos uma cerveja e fomos nos apresentar no local. Momentos que passamos e trazem a brisa do tempo que convivemos.

A performance

Na cena *Abismo & Abismo* há um espaço aberto no roteiro, onde há a indicação da informação a ser passada, mas não há uma fala fechada, decorada. Esse é o momento da improvisação, da performance, quando a singularidade de cada apresentação é ressaltada em cena e posso inserir informações bastante específicas.

Na estreia da cena, na apresentação da Fundação Clóvis Salgado, no encerramento do *Salão de poesia Abril Poético*, um coletivo de poetas se apresentou antes de mim. Esses poetas,

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

todos contemporâneos, amigos e parceiros de Dolabela, criaram obras, coleções e livros com o artista. Assim, pude destacar, naquele espetáculo, especialmente, todos que ali estavam e a importância daquelas pessoas não apenas na obra poética de Dolabela, mas na cena contemporânea da poesia belorizontina.

Escolhemos seguir essa linha mais performática com algumas explicações com caráter mais acadêmico, para não enrijecermos demais a fala, já que o tom da cena *Abismo & Abismo* é o coloquial, o íntimo, o simples. Um exemplo é no momento acima citado, na cena sobre o *Palavra Valise*, onde explico o conceito do livro-objeto de forma mais solta e improvisada.

O som: a música, a poesia sonora e a voz do poeta

A música foi não apenas uma linguagem muito produzida e estudada por Dolabela, mas um tema constante na sua obra e uma grande paixão. O artista escreveu livros, crônicas, realizou exposições de capas de vinis e colecionou milhares de LPs e CDs. Compôs letras e canções e fundou bandas como o *Divergência Socialista*, *Mad Marx* e *Caveira My Friend*. Como fiz parte da banda *Divergência Socialista* por mais de vinte anos, criamos uma cena em que escuto as músicas *Droga de Partido* e *Aída C. Calúnia*, ambas do *Divergência Socialista*. A trilha sonora conta ainda com a regravação da banda *Anfil FX*, da faixa *Aqui & Aqui*.

Outras paisagens sonoras são exploradas na cena. A poesia sonora *O abismo e o abismo (tempo lógico)*, faixa nove do CD *Cacograma*, é explicado como forma de experimentação do poema *Abismo*, que aparece em distintos formatos e momentos em sua obra. Mais uma camada sonora é inserida, numa entrevista que o próprio Dolabela concede ao programa *Vereda Literária*⁴. Retiramos apenas o áudio do vídeo e escutamos, em sobreposição com a música *Aída C. Calúnia* e o poema *Presuntos*, interpretado ao vivo. Esse momento dadaísta, caótico, onde apenas o fragmento de cada objeto artístico é apreendido pela plateia, é uma reconstrução estética de várias obras do artista como, por exemplo, a poesia sonora *As lágrimas amargas da felicidade*, faixa 2 do CD *Cacograma* (2001). Aos poucos, a diversidade da produção do artista

⁴ Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=iJhBi1AvLmg>. Acesso em 29 de out de 2024

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

vai aparecendo na cena.

O teatro

E eis que, então, a pesquisadora se depara com o que tanto almejava: um texto dramático do poeta. *Inútil paisagem ou meu bem você me dá água na boca* (Dolabela, Forthcomig, s/d) foi escrito para a disciplina Ficções, quando o artista estudava Letras, na UFMG, em 1980. O texto inédito, merecia um recorte especial na cena. Assim, criamos uma espécie de **metateatro**, um momento singularizado e bem distinto de toda a narrativa que estava sendo construída, até então.

A iluminação modifica-se e há apenas um foco no rosto da personagem. Sim, a transformação da atriz para a personagem da cena foi trabalhada com sutileza pela direção, para que o presente, vivido pela mulher que relata seu passado com o marido violento pudesse ter veracidade, um dos valores teatrais mais almejados durante esse trabalho. Imediatamente após a interpretação desse escrito, há um breve comentário sobre o mesmo, onde explico, localizo o texto e ressalto a importância e o desconhecimento da dramaturgia de Dolabela, até mesmo para os estudiosos da sua obra.

ATO III – O RETORNO AO MUNDO DAS IDEIAS

Ao nos depararmos com a teoria de Iser (2017) sobre os mecanismos das atividades de imaginar e de ficcionalizar, pudemos refletir acerca do que construímos na pesquisa teatral da cena *Abismo & Abismo*. As camadas linguísticas da memória, do documental, da criação e da imaginação criam uma relação com o real. Segundo Iser, a realidade está no texto ficcional, mas “não se repetem nele por efeito de si mesmas.” (Iser, 2017, p.32). Aqui, há um imaginário, que repete a realidade através do ato de fingir, que ultrapassam o referencial inicial. Nesse momento, o ato de fingir se singulariza, repetindo a realidade e, ao mesmo tempo, modificando-a pela via do imaginário. Assim, “a realidade repetida se transforma em signo e o imaginário em efeito

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(*Vortellbarkeit*) do que é assim referido” (Iser, 2017, p.32). O imaginário, antes difuso, ganha agora um objetivo e transforma-se em fingir.

A *seleção* é outro ponto destacado por Iser e que refletimos muito durante todo o trajeto de criação. Dentro da imensidão de possibilidades dadas pela obra de Dolabela, o que fica e o que sai, no espetáculo? Qual é a nossa ponte, o nosso recorte desse universo? “Inserir não significa imitar as estruturas existentes de organização, mas sim decompô-las” (Iser, 2017, p.35) Deslocam-se elementos, ressignificam-se, criam-se novos contextos teatrais para textos poéticos. Então, podemos dizer que as obras artísticas são a esfera real da cena. “Os elementos que o texto integra não são em si fictícios, apenas a seleção é um ato de fingir, pelo qual os sistemas, como campos de referência, são delimitados entre si, pois suas fronteiras são transgredidas”. (Iser, 2017, p.35) Tão significativo quanto o que foi selecionado e comungado em cena também o é aquilo que não foi exposto, como um pano de fundo dessa transgressão.

Percebemos, então, a *intencionalidade* do texto, reconfigurando o contexto para a criação de um sistema de interpretações. Todas as ações cênicas estavam postas em seus lugares à partir das seguintes perguntas: o que aconteceria agora? Por que isso aconteceria? Dessa forma, criamos uma espécie de “lógica teatral”, norteadas pelo objetivo de cada cena – ou, pela intenção de cada movimento.

A *combinação* organiza, de forma intratextual, os elementos. Construimos a dramaturgia, costurando as ações na medida em que a cena se desenvolve, tendo como mote cênico a sinopse da pesquisadora/atriz que busca um material para seu mestrado nos arquivos do poeta, com quem conviveu por muitos anos. Criamos relacionamentos entre os objetos artísticos criados por Dolabela, as falas e as improvisações, para que pudéssemos trabalhar a intencionalidade da cena, como descrito na teoria de Iser:

o texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, que, através da seleção, são retirados tanto do contexto sociocultural quanto da literatura prévia do texto. Assim, retorna ao texto ficcional uma realidade de todo reconhecível, posta entretanto agora sob o signo do fingimento. Por conseguinte, este mundo é posto entre parênteses, para que se entenda que o mundo representado não é o mundo dado, mas que deve ser apenas entendido, como se o fosse. Assim, se revela uma consequência importante do desnudamento da ficção. Pelo reconhecimento do fingir, todo o mundo organizado no texto

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

literário se transforma em um *como se*. O pôr entre parênteses explicita que todos os critérios naturais quanto a este mundo representado devem ser suspensos. Assim, nem o mundo representado retorna por efeito de si mesmo, nem se esgota na descrição de um mundo que lhe seria pré-dado. (Iser, 2017, p.43, grifo do autor)

Para falar sobre o dispositivo do *como se*, o próprio Iser convoca as artes cênicas, tendo no exercício do ator, um exemplo do mecanismo que representa de forma dirigida a um determinado mundo ficcional.

Um intérprete de Hamlet, por exemplo, nunca pode identificar-se totalmente com Hamlet, no mínimo porque nunca terá plena certeza de quem é Hamlet; como pessoa, este nunca existiu. Assim, ele se verá permanentemente, ou seja, a seu corpo, a suas emoções, a seu espírito, como um análogo, para que, desta maneira, represente o que não é. Para alcançar a determinação de uma figura irreal, o ator tem de se irrealizar. Por este motivo, a realidade de seu corpo se despotencializa em um análogo para que, por intermédio deste, uma configuração irreal ganhe a possibilidade de sua aparência real. Ou seja, a representabilidade daquilo que é provocado pelo *como se* significa que nossas capacidades se põem a serviço desta irrealidade para, no processo de irrealização, transformá-la em realidade. (Iser, 2017, p.48, grifo do autor)

O ator vive a sua imaginação. Experimenta, no próprio corpo, a ficcionalidade criada coletivamente. Mesmo que o foco da teoria de Iser tenha sido a literatura, podemos perceber que a descrição por ele realizada também pode ser encontrada no teatro, sendo uma possibilidade de interpretação vivida no resultado prático da presente pesquisa de mestrado.

COMO FALAR POESIA DEPOIS DO FIM DA UTOPIA?⁵

A poesia em cena sempre foi um desafio para os atores. A força da métrica, a música imposta pelas palavras escritas, leva o ator para um caminho perigoso de se render ao primeiro movimento de criação do poeta. Desde que comecei a trabalhar com a interpretação da poesia, antes mesmo do meu encontro com Dolabela, onde essa experimentação foi ampliada, percebi que é necessário um caminho dialético de entendimento: devemos nos afastar da poesia para,

⁵ Verso do poema *Heidegger's song #2*, de Marcelo Dolabela. (Dolabela, 2006, p. 116)

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

depois, nos aproximar dela. Dizer as palavras, vocalizar o que está escrito, exige a criação de novos sentidos para cada texto. O texto se torna, ele mesmo, protagonista e figurante no palco, quando o/a ator/atriz impõe seu presente físico e rompe com o passado do poeta.

A construção da parte prática da dissertação que produzi foi um trabalho desafiador para mim. Primeiro, pelos novos caminhos propostos pela direção, que me levaram a novas formas de pensar a cena, um deles sendo a ação na cena construída antes do sentimento. Depois, pelo objeto em si da dramaturgia: a imensidão e complexidade da obra de Dolabela, com todas as suas multiplicações de sentidos e sentimentos, e com todo o seu vigor em nos questionar: estaremos dispostos a encarar os abismos que nos colocamos? Quando estou no centro da cena, e me questiono sobre o que se passa - aquele presente - consigo eu agir poeticamente?

REFERÊNCIAS

- ALBINATI, Clara. *CEMFLORES: poéticas políticas em Belo Horizonte nos anos oitenta*. Tese. Faculdade de Belas Artes, UFMG. Belo Horizonte, 2021
- CACOGRAMA. [Diversos] Belo Horizonte: Fahrenheit 451, 2001.
- DOLABELA, Marcelo. *Acre ácido azedo*. Belo Horizonte: Marcelo Gomes Dolabela, 2015.
- DOLABELA, Marcelo. *Lorem Ipsum*. Belo Horizonte: Tetralogia Minimemória, volume 2, 2006.
- DOLABELA, Marcelo. *Volume Seis*. Belo Horizonte, [19--?]. No prelo.
- ISER, Wolfgang. *O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária*. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2017.

WEBSITES

- MISTURA TEATRO. Disponível em: <<https://www.misturateatro.com/rita-clemente>>. Acesso em: <28/10/2024>
- MARCELO DOLABELA – 1997. YouTube, 06 de dez de 2011. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=iJhBi1AvLmg>>. Acesso em: <29/10/2024>

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Como citar este texto:

GUSMÃO, Ana C. N. O abismo da poesia em cena. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.